
SUSTENTABILIDADE E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA INICIATIVA ATRAVÉS DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

DOI: 10.5281/zenodo.15162843

Marta Regina Furlan¹

¹Pedagogia – Universidade Estadual de Londrina

E-mail: mfurlan.uel@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu558423465824507075>

Jefferson Olivatto da Silva²

²Psicologia – Universidade Estadual de Londrina

E-mail: jeffolivattosilva@uel.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0088578024264046>

Valéria Queiroz Furtado³

³Psicologia – Universidade Estadual de Londrina

E-mail: valeriau@uel.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5719144791916174>

Danilo Mulari Paiva Antonio⁴

⁴Psicologia – Universidade Estadual de Londrina

E-mail: psi.danilomulari@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Luiz Henrique dos Reis Souza⁵

⁵Psicologia – Universidade Estadual de Londrina

E-mail: luiz.henrique.reis@uel.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9866558878205733>

Graziela Soares dos Santos⁶

⁶Psicologia – Universidade Estadual de Londrina

E-mail: graziela.soares@uel.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6547659982362446>

Maria Eduarda Ferreira Barros⁷

⁷Psicologia – Universidade Estadual de Londrina

E-mail: mariapsicoeduarda@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3159457393868766>

Mayara Yukari Ogata⁸

⁸Psicologia – Universidade Estadual de Londrina

E-mail: mayara.yukari.ogata@uel.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0262446941401311>

Sophia Maria Donato Jachstet⁹

⁹Psicologia – Universidade Estadual de Londrina

E-mail: sophia.donato@uel.br

RESUMO:

Este texto tem como objetivo principal discutir sobre a sustentabilidade e a cultura Afro-brasileira a partir de práticas pedagógicas com contação de histórias na Educação Infantil. Está vinculado aos Projetos de Extensão da Universidade Estadual de Londrina em parceria com os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) do Estado do Paraná. A temática fundamenta-se na perspectiva da educação ambiental crítica e da valorização da cultura afro-brasileira, promovendo experiências significativas para as crianças por meio das práticas lúdicas e da interação com materiais sustentáveis. A metodologia, de natureza qualitativa, pauta-se em estudo bibliográfico e relato das atividades extensionistas desenvolvidas a partir de dois projetos que integram as discussões sobre educação ambiental, cultura afro-brasileira, sustentabilidade, educação infantil, contação de histórias e formação de professores. Nas atividades desenvolvidas em relação à contação de histórias, busca-se desenvolver propostas de matriz africana e afro-brasileira, aliada ao uso de elementos recicláveis e naturais, incentivando a criatividade e a consciência ecológica desde a infância. Os resultados apontam para um maior engajamento das crianças e professores, favorecendo a construção de uma identidade cultural plural e a sensibilização ambiental no cotidiano da educação infantil.

Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; Educação ambiental; Infância; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Infantil desempenha um papel fundamental na construção de valores sociais e culturais desde os primeiros anos de vida. Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) vão além da função de garantir o acesso à Educação Infantil, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), que considera a criança como sujeito de direitos a uma educação digna e de mais qualidade. Ainda, há a promoção de educação atenta com as questões relacionadas ao cuidado e educação a partir de práticas pedagógicas voltadas à interação e brincadeiras. Consequentemente, conforme estabelece Nascimento (2012), há o rompimento da concepção assistencial e da visão de ser um lugar apenas para “guardar e cuidar” de crianças, revelando-se efetivamente um espaço e tempo de aprendizagem, ludicidade de desenvolvimento integral dos pequenos.

Essa reflexão destaca a mudança da Educação Infantil e a necessidade de uma formação docente robusta, que contemple tanto o cuidado quanto a educação das crianças de até 5 anos. Além disso, evidencia a importância de expandir os horizontes formativos dos professores, incorporando debates mais inclusivos e alinhados aos desafios da contemporaneidade. Para isso, é essencial que as práticas pedagógicas dialoguem com a diversidade cultural, a sustentabilidade e as novas demandas sociais, garantindo uma educação mais equitativa e significativa para as crianças.

Diante disso, aponta-se como a sustentabilidade e a cultura afro-brasileira podem ser trabalhadas a partir de práticas pedagógicas com contação de histórias na Educação Infantil. Está vinculado aos Projetos de Extensão: “O protagonismo das professoras da infância, e as relações étnico-raciais: proposições lúdicas a partir de jogos, brinquedos, brincadeiras e hora do conto” e, “Formação docente em educação ambiental na Infância: práticas pedagógicas lúdicas à luz da BNCC” e seus respectivos subprojetos¹ da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em parceria com os Centros Municipais de Educação Infantil do Estado do Paraná com baixo IDH-M (em geral), macrorregião Norte Central do Paraná e Bacia Hidrográfica do Baixo Tibagi. Esses projetos são desenvolvidos pelo Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional (LAPEE), vinculados à Universidade Estadual de Londrina. Ainda, estabelecem diálogos e parcerias com os professores e estudantes do Departamento de Educação e Psicologia da respectiva instituição de ensino superior, por meio do Projeto Integrado de Pesquisa e Extensão intitulado de “Critinfância: formação de professores para a educação da infância em tempos de travessia” - CNPq/UEL e do Projeto de Pesquisa “Medicações entre o complexo cultural junguiano e filosofia ubuntu no entendimento das narrativas para crianças” - CNPq/UEL.

As possíveis confluências estabelecidas entre os projetos se justificam a partir dos objetos de estudo que são: infância, diversidade cultural, educação ambiental, práticas lúdicas, educação infantil e formação de professores. Assim, os respectivos projetos desenvolvidos buscam desenvolver ações formativas para os professores que atuam na Educação Infantil nos municípios parceiros, no Estado do Paraná. Especificamente neste estudo, a discussão centra-se nas práticas formativas docentes que articulam sustentabilidade e cultura afro-brasileira, utilizando a literatura infantil e a contação de histórias como recursos lúdicos.

Consequentemente, a contação de histórias possui papel fundamental no desenvolvimento individual e coletivo. Manifesta-se na movimentação da vida psíquica, influenciando em sua realidade de maneira integral e constituindo parte de sua subjetividade ao experienciar no mundo. Além disso, proporciona que o ambiente escolar possa favorecer experiências afirmativas para a diversidade e construir interrelações significativas para o pertencimento (Silva, 2024). Dessa forma, a prática possibilita a oportunidade de educação e instrução através da reflexão. A dúvida e o instigar são emanados da história através do contador para o ouvinte, ambos tão influenciados por esse mesmo

¹ “O protagonismo das professoras da infância e as relações étnico-raciais: proposições lúdicas a partir de jogos, brinquedos, brincadeiras e hora do conto” (Órgão de fomento: Fundação Araucária); “Educação com contação de histórias para as relações étnico-raciais” (Órgão de fomento: Universidade Sem Fronteiras); “Sustentabilidade e a contação de histórias afro-brasileiras, africanas e indígenas” (Órgão de fomento: Itaipu Parquetec); “Práticas sustentáveis e lúdicas na infância: avanços e desafios” (Órgão de fomento: Universidade sem Fronteiras) “Tecendo saberes e construindo novas praticas sustentáveis e ludicas na infância” (Órgão de fomento: Itaipu Parquetec).

processo (Éstes, 1992). Essa abordagem busca não apenas enriquecer o repertório pedagógico dos educadores, mas também promover experiências significativas para as crianças, incentivando a valorização da diversidade cultural e o desenvolvimento de uma consciência ambiental desde a primeira infância (Silva, Dias e Almeida, 2023).

2. METODOLOGIA

Para o presente trabalho, adotou-se uma metodologia de natureza qualitativa, pautada em pesquisa bibliográfica e relato das atividades extensionistas desenvolvidas a partir de dois projetos que integram as discussões sobre educação ambiental, cultura afro-brasileira, sustentabilidade, educação infantil, contação de histórias e formação de professores. No caso do estudo bibliográfico é de fundamental importância enquanto processo formativo de apropriação das bases teóricas e metodológicas sobre o objeto de estudo (Gil, 2022). O relato das atividades, por sua vez, é no sentido de efetivar um processo de organização e apropriação das fases do projeto maior, nesse caso, centra-se na importância da literatura e práticas de leitura para a temática sobre sustentabilidade e cultura afro-brasileira.

Para isso, foram utilizados relatos de atividades extensionistas desenvolvidas no âmbito de projetos de extensão vinculados à Universidade Estadual de Londrina (UEL), voltados à Educação Infantil, à formação docente e à promoção de práticas pedagógicas lúdicas e sustentáveis. Considerou-se, dessa forma, dois aspectos: o baixo IDH-M e o recorte territorial de municípios da Macrorregião Norte Central do Paraná, inseridos na Bacia Hidrográfica do Baixo Tibagi.

As atividades desenvolvidas incluem a valorização de narrativas de matriz africana e afro-brasileira, a utilização de materiais recicláveis e naturais e a promoção de práticas pedagógicas alinhadas às normativas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os projetos supracitados encontram-se em fase de desenvolvimento, com a organização de grupos de trabalho, a elaboração de materiais e jogos sustentáveis, a seleção de obras literárias e o planejamento das atividades de contação de histórias.

Nesse contexto, o enfoque está na integração entre cultura, meio ambiente e sustentabilidade por meio dos contos literários. Para viabilizar essas ações, os projetos contam com diferentes fontes de financiamento (Itaipu Parqtec; Universidade Sem Fronteiras; Fundação Araucária-PR), envolvendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação social de forma integrada, e são desenvolvidos em parceria entre a Universidade e instituições de Educação Infantil, no sentido de oferecer uma formação continuada para os professores que atuam com crianças pequenas, visto que

é evidente a necessidade de ações pedagógicas afirmativas e que possam desenvolver um trabalho de ensino e visibilidade para as questões sobre diferenças étnicas e culturas desde a mais tenra idade (Silva, Dias e Almeida, 2023). Assim:

a literatura infantil serve para subsidiar a luta antirracista, contribuindo para o desenvolvimento do pertencimento racial na escola à medida que proporcione experiências significativas a respeito da negritude e, conseqüentemente, desencadeie a elevação da autoestima da criança negra, contribuindo para uma construção identitária positiva e que auxilie na construção do letramento racial (Silva, Dias e Almeida, 2023, p. 02).

A partir desta afirmativa, segundo Soares (2004) a terminologia letramento racial precisa ser, em primeiro momento, ser compreendida pelos educadores, haja vista que o termo letramento possui diversas derivações, como: letramento econômico, tecnológico e ambiental. O letramento racial, no caso, busca desenvolver uma formação para a tomada de consciência do racismo em prol da luta por uma ação humana mais digna e respeitosa.

Dessa forma, o primeiro projeto analisado por este estudo insere-se no campo da Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), voltado para a contação de histórias com temática étnico-racial. Para tanto, são utilizadas metodologias interativas para estimular a aprendizagem e o engajamento dos alunos, como dramatizações, jogos pedagógicos e oficinas de criação narrativa, além da promoção de reflexões sobre diversidade e identidade ainda na primeira infância. A estrutura do curso se distribui em quatro módulos temáticos, cada um explorando diferentes livros e abordagens que ampliam a compreensão sobre a temática racial na Educação Infantil. Os módulos do curso são estruturados em: mitos de origem africanos, ancestralidade através de reinos e heroínas, valores civilizatórios e protagonismos africanos, afrobrasileiros e indígenas, em ordem de citação.

Este estudo também propõe a análise de um projeto de extensão voltado à promoção de formações continuadas para professoras da Educação Infantil, com enfoque na Educação Ambiental (EA). A iniciativa inclui um curso de 40 horas, que incentiva a criação de brinquedos e jogos a partir de materiais recicláveis, como bonecas feitas de garrafas PET, jogos da memória e bolas produzidas com materiais reutilizados. Ao longo dos módulos, são abordados conceitos de sustentabilidade, oficinas práticas e estratégias para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares, com o favorecimento da integração entre meio ambiente, ludicidade e aprendizagem significativa na infância. Os cursos são ministrados por referências das áreas de pedagogia e psicologia educacional. As formações ocorrem em formato híbrido, com aulas gravadas que podem ser acessadas pelos professores e atividades a serem realizadas pelo aplicativo *Google Forms*. As aulas e os questionários

são realizados no tempo dos professores, no período de um mês para cada módulo.

De maneira geral, a abordagem metodológica desses projetos visa capacitar professores para integrar a sustentabilidade e a cultura afro-brasileira ao cotidiano da Educação Infantil, tornando o aprendizado mais dinâmico e significativo para crianças, nos anos iniciais escolares, de até 5 anos. Essa integração ocorre, sobretudo, por meio de práticas pedagógicas lúdicas, sustentáveis e inclusivas, que estimulam a criatividade e a consciência ambiental desde a infância. A relevância desses cursos justifica-se também pelo impacto direto da formação docente na qualidade do ensino, considerando que professores bem preparados são essenciais para a construção de uma educação mais equitativa, reflexiva e alinhada aos desafios contemporâneos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação desses cursos ampliou as possibilidades de trabalho pedagógico na Educação Infantil, oferecendo aos professores estratégias inovadoras para a prática educativa. No contexto do **Ensino das Relações Étnico-Raciais (ERER)**, a contação de histórias tem se mostrado uma ferramenta poderosa para promover discussões sobre diversidade e identidade, criando um ambiente de diálogo e reflexão para as crianças. Já no projeto de **Educação Ambiental (EA)**, a reutilização de materiais recicláveis na criação de brinquedos e jogos tem estimulado, desde a primeira infância, a consciência ecológica e a valorização de práticas sustentáveis, integrando aprendizado e responsabilidade socioambiental de forma lúdica e significativa.

Ambos os projetos objetivam trabalhar questões relacionadas à sustentabilidade ambiental e discussões étnico-raciais a partir de uma linguagem acessível aos professores que atuam na Educação Infantil. O desafio está na proposição, por meio dos projetos, de uma ação pedagógica de resistência ao modelo literário instituído nos espaços educativos voltados às crianças de até 5 anos. No caso, a prática de ousadia e resistência consiste na inserção de literaturas infantis que afirmem atributos positivos negros (Silva, Dias e Almeida 2023).

Isso se dá pelo “[...] reconhecimento, valorização, respeito e interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação”, assim como explicita Brasil (2010, p. 21). Nesse sentido, Silva e Furlan (2023, p. 100) consideram que as tensões étnico raciais na Educação Infantil

advém do racismo estrutural e da multiplicidade de formas de discriminação que, na maioria dos casos, inicia-se na própria organização curricular do trabalho

educacional, se estendendo em práticas pedagógicas em sala de referência que acabam dirigindo saberes e fazeres descomprometidos com a diversidade e o respeito pelas culturas e histórias de cada povo e sua etnia.

Assim, é fundamental que a Educação Infantil adote práticas pedagógicas comprometidas com a valorização da diversidade étnico-racial, garantindo que as crianças tenham acesso a um currículo que reconheça e respeite as diferentes culturas e histórias. Isso implica na revisão das propostas educacionais, de modo a superar abordagens que reproduzem invisibilizações e estereótipos, promovendo, em seu lugar, experiências significativas que incentivem o respeito, a equidade e a construção de identidades positivas.

3.1 Contação de histórias e a representatividade negra

A contação de história, quando voltada à representatividade negra, possibilita que as crianças se reconheçam em narrativas que celebram a cultura, a história e os saberes afro-brasileiros, contribuindo para a formação de uma autoimagem positiva e para o combate ao racismo. Nesse sentido, a escolha de histórias que apresentam protagonistas negros em papéis de destaque e enredos que rompem com estereótipos é essencial para promover uma educação mais equitativa e comprometida com a valorização da diversidade, sendo uma das ações desenvolvidas nos projetos de formação extensionista.

A partir de um levantamento do estado do conhecimento sobre as obras literárias para a Educação Infantil voltadas ao letramento racial, observa-se, ao longo da história, uma ampliação desse tema e de seu debate. Esse movimento tem possibilitado a emancipação de textos literários que, por muito tempo, se restringiam a enredos centrados exclusivamente na cultura branca e em sua hegemonia, abrindo espaço para narrativas que valorizam a diversidade étnico-racial e a representatividade negra na infância.

Para tanto, podemos citar algumas obras a serem desenvolvidas nas formações de educadores e, ainda, uma breve explicação objetiva de suas narrativas. Essa preocupação é uma antítese ao que Silva e Santos (2020) consideram em relação à literatura exclusivamente branca e, conseqüentemente, a construção formativa do ensino para a cultura do branqueamento nas crianças de até 5 anos de idade. Para tanto, é essencial que haja a definição de critérios e, é sobre isso, que busca-se desenvolver no projeto a definição da literatura afro-brasileira, bem como a escolha de narrativas que sejam efetivamente emancipada em relação às questões de etnia-racial, a partir de três elementos: temática, autoria e ponto de vista (Duarte, 2008).

Por conseguinte, a obra literária intitulada de “O Pequeno Príncipe Preto” (França, 2020) é

um exemplo de literatura que aborda a ancestralidade e valores civilizatórios como forma de representatividade negra desde a infância. Em contrapartida a vasta literatura branca, o livro retrata a experiência de um menino negro como protagonista da história, além da quabra com as estruturas sociais que retratam a vivência negra apenas como resistências ao racismo. Este livro exalta as potencialidades e ancestralidades africanas, transmitindo discursos de amor próprio, força e superação para as adversidades da vida.

Outra obra literária de relevância à formação dos educadores é “Mãe Dinha” (Galdino, 2007), obra a qual retrata a identidade afro-brasileira, africana e valores civilizatórios tradicionais. Esta literatura negra infantil transmite na figura materna da Mãe Dinha as vivências culturais, os afetos e símbolos das tradições, além das reflexões acerca da formação identitária. O livro transmite potencialidades para a autoafirmação negra infantil, essenciais para continuidade na transmissão de saberes e cultura, além das resistências e protagonismos afro-brasileiros e africanos.

4. CONCLUSÃO

Os projetos ERER e EA demonstram o potencial da formação continuada para transformar a prática docente na Educação Infantil. Ao oferecer subsídios para que os professores abordem temas como diversidade étnico-racial e sustentabilidade de maneira lúdica e acessível, os cursos contribuem para uma educação mais inclusiva e contextualizada.

A formação continuada dos professores da Educação Infantil é essencial para garantir que as práticas pedagógicas estejam sempre alinhadas às novas demandas sociais e educacionais. Com os constantes avanços no campo da educação, é fundamental que os docentes tenham acesso a oportunidades de aprendizagem que lhes permitam aprimorar suas metodologias e ampliar seus conhecimentos. No contexto da Educação Infantil, essa formação se torna ainda mais relevante, pois é nessa fase que as bases do desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças são construídas, promovendo um ambiente educacional estimulante e inclusivo.

As potencialidades com a realização dos projetos são muitas, gerando aprendizados tanto para os professores participantes, quanto às crianças dos anos iniciais que serão beneficiadas com as contações de histórias e práticas lúdicas. Os aprendizados estão inseridos na construção de identidades afro-brasileiras e africanas, além da sensibilização às questões ambientais.

A valorização da cultura afro-brasileira na Educação Infantil é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e antirracista. Para isso, é essencial que os educadores tenham acesso a formações que lhes proporcionem conhecimentos sobre a história e a cultura afro-brasileira, bem como estratégias pedagógicas eficazes para integrar esses conteúdos ao cotidiano escolar.

Diante dos resultados observados até o momento, recomenda-se a ampliação desses cursos para outros municípios do Paraná e o desenvolvimento de novas metodologias para avaliar seu impacto na aprendizagem dos alunos. O investimento na formação docente é um caminho essencial para a construção de uma educação de qualidade, comprometida com a diversidade e a preservação ambiental; no entanto, a implementação de tais iniciativas é atravessada por desafios estruturais e institucionais, como a necessidade de financiamento contínuo e de maior acesso dos professores a materiais complementares, além da falta de mecanismos que assegurem a continuidade da formação após o término dos cursos. Nesse sentido, sugere-se, enquanto estratégias para enfrentar tais desafios, a criação de redes colaborativas entre docentes e a disponibilização de recursos digitais de apoio para garantir um aprendizado contínuo.

Futuros estudos podem aprofundar a análise sobre os impactos de longo prazo dessas formações, explorando como os professores adaptam os conhecimentos adquiridos às suas realidades específicas. Além disso, a criação de novos cursos voltados para a integração entre educação ambiental e diversidade cultural pode fortalecer ainda mais as práticas pedagógicas nos CMEIs e assim, construir um ambiente escolar que respeite e celebre a diversidade, preparando as novas gerações para uma sociedade mais equitativa e sustentável.

REFERÊNCIAS

DUARTE, E. de A. Literatura afro-brasileira: um conceito em construção. **Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea**, Brasília, n. 31, p. 11- 23, Jan. -Jun. 2008. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/231171186.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025

GIL, Antonio C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. E-book. p.54. ISBN 9786559771653. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559771653/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

SILVA, J. O. **Pertencimento negro no ensino superior**: uma investigação das aprendizagens sociais na trajetória escolar. Ponta Grossa: EDUEPG, 2024.

SILVA, J. O; DIAS, M. D. L; ALMEIDA, J. G. C. Tu te tornas eternamente responsável pela literatura infantil que cativas: letramento racial na infância. **Revista Cocar**. Edição Especial N.22/2023, p.1-17. ISSN: 2237-0315. Dossiê: Educação e Práticas Comunitárias. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/6798/3295>. Acesso em: 11 mar. 2025.

SILVA, A. S; FURLAN, M. R. Infâncias, Experiências e os sentidos de ser criança negra na educação infantil. **Zero-a-Seis**, Florianópolis, v. 25, n. 47, p.92-111, jan./jun., 2023. Universidade Federal de Santa Catarina. ISSN 1980-4512. Dossiê: Infâncias, Racismos e Educação Infantil. DOI: <https://doi.org/10.5007/1980-4512.2023.e90944>. Acesso em: 11 mar. 2025.

SILVA, M. R. P.; SANTOS, C. S. A literatura afro-brasileira em um Centro de Educação Infantil do

município de São Paulo. **Revista Cocar**, [S. l.], v. 14, n. 28, p. 664–680, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/3143>. Acesso em: 10 mar. 2025